

YOSHLARDA (O`SMIRLARDA) TOLERANTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Suvonova Sevara Asliddin qizi

NavDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333298>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bugungi kunda jamiyat taraqqiyotida tolerantlik tushunchasining mazmuni va uning mohiyati, bag`rikenglik va tolerantlikning nazariy asoslarini, ilmiy farqlarini izohlab o`radi. Shuningdek, psixologik tahlilini o`smirlik davri egalari ta`siri, insoniylik tushunchalarning bugungi kundagi ahamiyati, bag`rikenglikka nisbatan yoshlarning munosabati, global bo`lib kelayotgan muammo va yechimlariga doir bo`lgan strategiyalarini yoritib o`radi.*

***Kalit so`zlar:** BMTning Inson huquqlari, bag`rikenglik, o`smirlik, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-psixologik, strategiya.*

Kirish.

Zamonaviy rivojlanayotgan jamiyatda integratsion aloqalar kuchayib borayotgan davrda tolerantlikni namoyon qilish, toqatli bo`lish va boshqalarni hurmat qilish, ularning dini, irqi, e`tiqodi, qadriyatlarini, axloqiy-siyosiy tafovutlarni to`g`ri tushunish qiyinlashib bormoqda va shu hisobdan ularda nizoli vaziyatlar kelib chiqishiga sabab bo`lmada bu esa bardoshlilikni global ahamiyatga ega ekanligini ko`rsatadi. Globallashayotgan dunyoda insonlarning irodasini sinovchi, mushkullik tug`diruvchi vazifalardan biriga aylanmoqda. Vaholanki, yangi davr farzandlarida toqat va chidamlilik yo`qolib bormoqda. Hayot sinovlarining murakkablashuvi ham insonlarning ruhiy muvozanatsizlik holatiga keltirib qo`ymoqda. Bunday vaziyatda insonlarda sabr-toqat, bardoshlilik noziklashib boraveradi. Shuning uchun ham aynan yosh davrlarining ichida eng muhim o`rin tutuvchi davrlardan biri bo`lgan o`smirlik davri egalari tolerantlik ko`nikmalarini rivojlantirish dolzarb ijtimoiy-siyosiy va pedagogik muammo sifatida namoyon bo`lmoqda. Shu bois ushbu davrga alohida urg`u berish, ta`lim-tarbiya jarayonidan boshlab atrofdagilarning fikri, e`tiqodi, axloqiy qarashlariga bardoshlilik, bag`rikenglik yuzasidan muloqot o`rnatishga o`rgatish muhim vazifa sifatida maydonga chiqmoqda. Ammo, ijtimoiy haqiqat sifatida tan olishimiz kerakki, tolerantlik dunyo hamjamiyatining hayotida juda notekis namoyon bo`lmoqda.

Asosiy qism.

Ta`lim tizimi va uning sifatini takomillashtirish, ta`limning barcha yo`nalishlarida bosqichma-bosqich izchil rivojlanishni amalga oshirish, kelajak uchun qo`yilgan poydevordir. Ta`lim tizimining rivoji O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligiga asos bo`luvchi muhim omil ekani barchamizga ma`lum. Zamonaviy rivojlangan davlatlar rivojiga e`tibor beradigan bo`lsak, ular erishgan yutuqlarga, taraqqiyotining omili yuksak bilim, intilish va yoshlarga yaratilgan tolerant munosabatlar muhiti va erkin fikrlash omili bilan bog`liq. Zamonaviy jamiyatda bo`layotgan islohotlar, yangi qaror va farmoyishlar jamiyat va xalqning farovonligi, buyuk kelajagi uchun xizmat qilibgina qolmay, balki xalqimizning barcha sohalardagi intellektual salohiyatini yangicha dunyoqarash bilan o`zgartirishni, barkamol avlodning kelajagi xususan, o`quvchi-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishni talab etmoqda. Bu jarayonda

xalqimizning ma'naviy xotirasi qayta tiklashda, yoshlarning ijtimoiy faolligini zamon bilan hamnafas ruhda tarbiyalashda, ma'naviy hayotning turli-tuman jabhalarida namoyon bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoev yoshlarimizga o'z ishonchini bildirar ekan, «Faqat zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, doimo el-yurt taqdiriga dahldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan siz, aziz yoshlarimiz, maydonga dadil chiqib, bugungi kunda hayotning o'zi oldimizga qo'yayotgan vazifalarni hal etishga qodirsiz»[1] deydi. Bunday sharoitda o'quvchilarda yuksak tashabbus va g'ayrat, sabr-toqat va matonat, shijoat va ijodkorlik tuyg'ularini qo'llab-quvvatlash juda katta ahamiyatga egadir. Bu kabi ijtimoiy jamiyatda ko'plab uchrab turuvchi nizoli holatlarni oldini olishning bir necha xil omillari va olib borishning strategic choralarini taqdim etish mumkin. O'smirlik davrida shaxsning ijtimoiy xulq-atvori, empatiya yoki mojaro qobiliyati, ijtimoiy izolyatsiya va boshqasiga ijobiy yoki ataylab salbiy munosabat asoslari qo'yiladi. Stepanov o'rta maktab o'quvchilarida ya'ni o'smir yoshdagi o'quvchi-yoshlarda bag'rikenglikni namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqladi:

Shunday qilib, o'smirlik davrida bag'rikenglikni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki hayotning ushbu davrida shaxsning o'zini o'zi anglashi, shuningdek, u bilan bog'liq jarayonlar sodir bo'ladi: o'zini o'zi aniqlash va o'zini o'zi qadrlash. Ushbu neoplazmalarning butun majmuasi o'smirinni boshqalarning tajribalariga nisbatan sezgir qiladi. O'smirlarda empatiya darajasi keskin oshadi. Xususan, G. U. Soldatovning so'zlariga ko'ra, "o'smirlik insonning psixosotsial rivojlanishidagi eng muhim davrdir. O'smir endi bola emas, lekin hali kattalar emas. U kattalar hayotiga faol jalb qilinadi, o'ziga xosligini shakllantiradi, turli xil ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi. Uning global hayotiy yo'nalishi uning butun dunyoga, o'ziga va bu dunyodagi boshqalarga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq.[2] Munosabatlar jarayonida esa uning dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi sotsial aloqa munosabatlari shakllanadi. O'smirlik davrida odam o'z shaxsiyatida sodir bo'layotgan jarayonlarni yanada chuqurroq his qila boshlaydi, natijada u boshqa odamlar bilan nima sodir bo'layotganiga qiziqishni boshlaydi. Bunday qiziqish o'smirlik davri egalarida o'z faoliyatini samimiy va shaxsiy aloqa sohasiga yo'naltirishga majbur qiladi. Shaxsiy aloqalar doim ham ijobiy samarasini bermaydi. O'smirlik davridagi haddan ziyod qiziqish guruhda o'quvchida shaxsiy muammolari ochilishiga va shaxsiy adovatga yo'g'rilgan nizolar paydo bo'la boshlaydi. Ushbu jarayonda nizolarni bartaraf etish, ijobiy yo'llarini izlab topish pedagoglar zimmasiga yuklaydi. Tolerantlik sifatlarini tarbiyalash ko'plab davlat va jamoat institutlarining umumiy ishidir, ammo bolalar uning ob'ekti bo'lganida, ular bilan ishlashda asosiy yuk va mas'uliyat ta'lim muhitiga, o'qituvchilar – pedagoglar va ijtimoiy pedagoglar, psixologlar va boshqalar zimmasiga tushadi. Binobarin, G.M.Qojaspirova va A.Yu.Qojaspirovlarning pedagogik lug'atlarida bag'rikenglik o'qituvchining eng muhim kasbiy sifatlaridan biri sifatida qayd etilgan. O'zida tolerantlikni shakllantirish o'qituvchining kasbiy ta'limining muhim vazifalaridan biridir. **Muhokama va natijalar.** Tolerantlik, bir tomondan, o'qituvchining real vaziyatni adekvat baholay olish qobiliyatiga, ikkinchi tomondan, vaziyatdan chiqish yo'lini oldindan ko'ra bilishiga asoslanadi. Bunday hollarda eng qiyin vazifada o'qituvchilarga quyidagilar kerak:

- birinchidan, bag'rikenglik tarbiyasining mohiyati, mazmuni va ko'rinishlari haqida ma'lumot;
- ikkinchidan, mumkin bo'lgan vositalar g'oyasi - ma'lum bir muayyan sharoitlarda ularni tanlash va ijodiy foydalanish uchun mo'ljallangan bunday ta'lim texnologiyalari;
- uchinchidan, shaxsiy va kasbiy jihatdan bag'rikenglik o'qituvchining o'zi uchun ham zarur. O'qituvchining bolalarning xatti-harakati va harakatlarining ma'nolarini tushunishga yo'naltirilganligi ta'lim faoliyatida bolani tushunish vazifalarining birinchi o'ringa chiqishini anglatadi.

Pedagogik bag'rikenglik ba'zi asosiy tamoyillarga rioya qilishni talab qiladi:

- ta'lim muassasasining barcha xodimlari va ota-onalar bolalar bilan muomala qilishda ularga yaxshi niyat, sabr-toqat, hurmat ko'rsatishlari kerak;
- o'qituvchilar o'quvchilarga teng hurmat bilan munosabatda bo'lishlari, boshqalarni kamsitish hisobiga ba'zilarini yuqoriga ko'tarmasliklari;
- baholashlar bolaning rivojlanishiga hissa qo'shishi, bilim va ko'nikmalarni egallashga taqlid qilish va o'qituvchining qo'lida qamchi bo'lmaslik;
- o'quv jarayonini samarali ijobiy muloqotsiz amalga oshirish mumkin emas, uning davomida xulq-atvor normalari va qoidalari belgilanadi, odamlarga va hayotga munosabat shakllanadi.

Vaholangki, o'qituvchi uchun eng qiyin "bo'lim" - bu maktab o'quvchilarining ota-onalari bilan munosabatlardagi bag'rikenglikdir. Bu haqiqatan ham umumiy pozitsiya bilan birlashtirilgan odamlarning ko'p sub'ektki muhiti - maktabga, o'qituvchilarga, bu o'qituvchiga ma'lum bir bog'liqlikni bildiradi. Bizningcha, so'nggi yillarda bu muhit maktabga nisbatan talabchan va tajovuzkor bo'lib qoldi. Biroq, o'qituvchilar juda boshqacha bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Ularning qarama-qarshiliklari, tushunmovchiliklari, munosabatlari to'qnashuvi, bolalar va maktab haqidagi fikrlar, eng muhimi, bolalarning ko'z o'ngida salbiy holatlari tez-tez uchraydi.[3] Yuqoridagi holatlar konfliktlar darajasiga yetib bormasligi va uni bartaraf etish chora-tadbirlari bir necha bosqichlarda amalga oshirish mumkin:

Tolerantlik tuyg'ularini uyg'otishning birinchi bosqichi –bu ijtimoiy muhitga moslashishga, boshqa odamlar bilan muloqot qilishga yordam beradigan sifat sifatida bag'rikenglik zarurligini anglash; bag'rikenglik mazmuni haqidagi eng oddiy g'oyalarni shakllantirish

Ikkinchi bosqichda o'z-o'zini tanqidiy baholash, mulohaza yuritish asosida murosasiz fazilatlaridan xalos bo'lish zarurati namoyon bo'ladi. Taqlid qilish mumkin bo'lgan modelni, bag'rikenglik idealini topish istagi bor

Uchinchi bosqichda o'z qadr-qimmatini anglash mavjud bo'lib, bu odamga o'zini bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishga va sherikning xatti-harakatlarida o'zini tasdiqlashga imkon beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'smir-yoshdagi o'quvchilarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish, tolerantlik madaniyatiga ega barkamol shaxs qilib tarbiyalash jarayoni ma'lum bir belgilangan strategiyalarning asosiy g'oyalari va tamoyillaridan foydalanish mumkin:

- BMTning Inson huquqlari to'g'risidagi deklaratsiyasida bayon etilgan inson huquqlari to'g'risidagi umumiy qoidalarga va Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada belgilangan bola huquqlariga oid umumiy qoidalarga muvofiq, biz bolalar huquqlarini himoya qilish tizimini yaratish zarur, deb hisoblaymiz,

mikromuhitda – oilada, maktabda, gimnaziyada barcha manfaatdor shaxslar – ota-onalar, o'qituvchilar va butun jamiyat ishtirokida bag'rikenglik e'tiqodlari, munosabati va tolerant xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan ijtimoiy-pedagogik sharoitlar;

- ta'lim strategiyasi bolalar guruhlarida mehr-oqibat muhitini yaratish, bolalarni, turli etnik guruhlar (madaniy meros) vakillarini birlashtiruvchi narsaga e'tibor qaratish orqali etnik masalalarga ijobiy yondashish va irqchilik, shovinizm, ekstremizm, ksenofobiya har qanday ko'rinishlarining oldini olishi kerak. Fan, san'at, davlat rivojiga qo'shgan hissasi; ijobiy xarakter xususiyatlari;
- ta'lim strategiyasi ko'p millatli davlatning bolalari va yosh fuqarolarida boshqa odamlar bilan ochiq va o'zaro hurmat munosabatlarni, turli xil madaniy, diniy va ijtimoiy sohalarda ko'p qirrali inson mavjudligi imkoniyatlarini tushunish g'oyasini amalga oshirishi kerak;
- ta'lim strategiyasi har bir bola, millatidan qat'i nazar, o'zini qulay, himoyalangan va dunyo bilan ochiq muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lgan qulay madaniy, millatlararo tushunish mikrokosmosini yaratishga yordam berishi kerak.[4]

Xulosa. O'zbek xalqining qadimiy rivojlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kichik guruhlarning butun bir davlat darajasiga chiqishi ham aynan turli millat, din, urf-odatlar bilan farq etuvchi kichik etnik guruhlarning birlashuvi asosida paydo bo'lgan. Unda azaliy qadriyat sifatida ko'ruluvchi bag'rikenglik, insoniylik g'oyalarining ustunligini ko'rsatadi. Ushbu jarayonda ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan oila va oiladagi tarbiyaviy muhit asosiy rol o'ynagani ko'rishimiz mumkin. Bu ijtimoiy sotsial jarayonda oila ijtimoiy institutlar orasidagi eng muhim bo'lgan bo'ginlardan biri hisoblanaadi. Oila farzand ulg'ayadi, kamol topadi, shuningdek, oila a'zolaridan yaxshi va yomon xulq-atvorlarni egallab boradi. Bu xulq-atvorlar orasida insoniylik, hurmat, bir-biriga nisbatan mehrlil va bag'rikeng munosabatlar ham shu qatorda o'rin egallaydi. Oilada olingan odat va an'analar keying ta'lim dargohlarda yanada mustahkamlanadi. Ijtimoiy muhitdagi o'quvchilar bilan munosabatlarda kommunikativ aloqa yo'li yanada yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. –B.592.
2. Солдатов, Г. У. Доверие и толерантность: существуют ли границы? [Текст] / Г. У. Солдатов // Межкультурный диалог: исследования и практика. – Москва: Центр СМИ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. – С. 47.
3. G'afurova Nodira Ravshanovna Tarbiya fani asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'p madaniyatli ta'lim orqali tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi. Farg'ona – 2022 (Monografiya) 24-28b
4. G'afurova Nodira Ravshanovna Tarbiya fani asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'p madaniyatli ta'lim orqali tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi. Farg'ona – 2022 (Monografiya)30-33b.
5. Пархомчук, Галина. Общаться с подростком. Как? Книга для умных родителей [Текст] / Галина Пархомчук. - М.: Вектор, – 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия 2009. - 208 с.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida

7. 16 ноября - Международный день толерантности// Нарконет: популярный журнал.- 2017.-№12.-С.3.- (Памятка).

Internet saytlar:

1. www.old.muslim.uz
2. www.Religions.uz
3. www.Iiau.uz
4. www.Pedagog.uz